

A EQUAÇÃO DE Van Der Pol: ESTUDO LOCAL DA SINGULARIDADE E EXISTÊNCIA DE CICLO LIMITE

Matheus Melo Ferreira^{1a}; Wender José de Souza^{1b}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Matemática / Graduação

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto de Iniciação Científica voltado ao estudo de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) de segunda ordem, com foco na análise de sistemas lineares e não lineares e, em especial, na equação de Van der Pol. O objetivo central foi compreender métodos de solução e explorar o comportamento qualitativo de sistemas dinâmicos, investigando a existência de ciclos limites. A metodologia adotada consistiu em revisão bibliográfica do tema, estudos dirigidos pelo discente e encontros periódicos com o orientador, que serviram para esclarecer dúvidas, aprofundar conceitos e definir a sequência dos tópicos abordados. Como resultado, foi realizada a análise de sistemas lineares via representação matricial e autovalores, permitindo a classificação de pontos de equilíbrio e o estudo dos retratos de fase em casos como nós, selas, focos e centros. Avançando para sistemas não lineares, investigou-se a presença de soluções periódicas isoladas por meio do Teorema de Poincaré-Bendixson, chegando à demonstração da existência e unicidade de um ciclo limite estável para a equação de Van der Pol, reformulada como um sistema de Liénard.

Palavras-chave: Ciclos limites; Equações diferenciais ordinárias; Equação de Van der Pol; Sistemas dinâmicos; teorema de Poincaré-Bendixson.

a: matheus.ferreira@discente.ufj.edu.br

b: wender@ufj.edu.br